

ORGANIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS OF UZBEKISTAN AND METHODS FOR IDENTIFYING STUDENTS WITH AUTISM

Rakhimova Z.A

Rakhimova Zarifa Abdurakhimovna Lecturer at Andijan State University,
Department of Russian Language and Literature

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327661>

Abstract. *The article discusses the issue of creating inclusive education in a comprehensive school of Uzbekistan, the need to teach children with disabilities in inclusion, the problems of creating inclusion. The methods of identification of persons with autism spectrum disorders are analyzed.*

Keywords: *autism, society, autism spectrum disorder, learning, behavior, educational environment*

ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЕ АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ

Аннотация. *В статье рассматриваются вопросы организации и проблемы инклюзивного образования в общеобразовательных школах Узбекистана. Актуальность адаптации детей с инвалидностью к условиям инклюзии. Методы выявления аутичных детей.*

Ключевые слова: *аутизм, общество, когнитивные нарушения, образовательная среда, поведение.*

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день в образовании и средствах массовой информации много говорится об инклюзивном образовании, о детях с различными заболеваниями, которым нужно адаптироваться в современном обществе, учиться, расти со всеми здоровыми детьми; о создании для них всевозможных условий для нормального обучения наравне со здоровыми.

В 2020 году 23 сентября был принят закон Республики Узбекистан “Закон об образовании”, в котором введено понятие “инклюзия” и вместе с тем были открыты большие возможности для организации совместного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья со здоровыми детьми.

С развитием общества меняется отношение к людям с инвалидностью, с отклонениями в физическом и психологическом плане. Постепенное включение и адаптация в социальное общество детей с ограниченными возможностями называется “инклюзией” и считается важным стратегическим направлением.

По правовым декларациям и конвенциям принятым различными международными организациями относительно детей: к детям с ограниченными возможностями входят дети с различными нарушениями в психофизическом плане; с иммунодефицитом; с различными социальными проблемами и т.п.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Основной целью инклюзивного образования является воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями по месту жительства на уровне их возможностей и умений, их социальная адаптация и интеграция в общество, повышение роли семьи в воспитании и развитии ребенка.

Инклюзия- это (от латинского include – включаю)или же включительное образование, под которым понимается совместное образование детей с ограниченными возможностями вместе со здоровыми детьми в общеобразовательных школах.

В основе инклюзивного образования лежит идеология предотвращения любой дискриминации детей, обращение со всеми с одинаковой точки зрения гуманности, но при этом создание особых условий для детей с ограниченными возможностями.

В истории человечества существовали различные дискриминационные взгляды на людей с ограниченными возможностями, с инвалидностью: беспечность, агрессия, ненависть, издевательство; и теперь, по мере развития общества, внимание к таким людям стало заметно меняться, то есть люди стали более гуманны.

Организация инклюзивного образования – это непрерывное стратегическое направление, которое требует от участников процесса терпения, последовательности образовательных процессов и комплексного подхода. И поэтому задачи инклюзивного образования считаются актуальными.

Инклюзивное образование должно строится на нескольких принципах:

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
- каждый способен чувствовать и думать;
- каждый имеет право общаться и слушать;
- все люди нуждаются друг в друге;
- реальное обучение может происходить только в контексте реальных отношений;
- всем людям нужна поддержка и дружба со стороны сверстников;
- у всех больше шансов достичь того, что они могут сделать, чем сколько от него ожидают.
- разнообразие улучшает все аспекты жизни человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Человек и его жизнь - высшая ценность. Недопустимо говорить о ценности чего-либо там, где нет человека. Именно поэтому в целях уважения человеческого достоинства основным направлением государственной политики является улучшение жизни человека, развитие его образовательного и культурного уровня, сохранение здоровья, защита его жизни. Духовный мир человека безграничен по своим размерам, его нельзя ни с чем измерить, сравнить. Ценность человека из – за недостатка , умственного или физического, не может быть сведена к минимуму. Он имеет право быть таким же равным, как и все остальные.

Люди живут в одном обществе, в одно время, но у каждого из них своя жизнь, свои думы, мышления, свои цели. Каждый человек- это особенный человек, в котором нужно будет уважать его собственный мир, и считаться с ним. Мышление является важным процессом в познавательной деятельности человека и является высшей формой отражения окружающего бытия в человеческом сознании. Чувство - это начальная стадия процесса воображения, восприятия, познания. Однако скорость мышления любого индивида неоднородна, он может думать слишком быстро или, наоборот, слишком медленно. Такое мышление зависит от активности человеческого разума. Например, дети с аутичным расстройством чувствуют себя раскованно и кажутся слишком заикленными на себе детьми, и наоборот, дети с болезнью Дауна могут очень быстро вступить в общение В

процессе обучения необходимо будет организовывать обучение учитывая особенности некоторых учеников с ОВЗ.

Дети с ограниченными возможностями всегда нуждаются в дополнительном внимании, и нужно, если потребуется, постоянно искать с ними особых отношений. В процессе организации обучения с детьми с ограниченными возможностями участники процесса, безусловно, должны проникнуться равенством, чувством привязанности и сопереживания во взаимном общении. Чтобы в группе, где идёт инклюзивное образование, было равенство между учениками, учитель который работает с учениками должен отрабатывать на ситуациях свои психолого-педагогические методы и работать основываясь на них.

Образование организованное в учреждение для инклюзии, которое должно удовлетворить стремление каждого ребенка к своим образовательным требованиям, представляет собой сложный процесс, требующий организационных, содержательных и ценностных изменений. В образовании необходимо будет изменить не только организационную форму, но и методы воспитательного воздействия на учащихся.

Традиция преподавания в школе должна формироваться как демонстрация знаний в совместном поиске новых знаний для развития взаимного общения участников образования.

ОБСУЖДЕНИЕ

Школа сама по себе не может стать инклюзивной. Она должна будет приспособиться к инклюзии при наличии учеников с ограниченными возможностями, исходя из их возможностей.

При формировании начальных классов общеобразовательной школы невозможно не заметить ушедшего в себя или наоборот, буйного ребенка, который внешне не отличается от детей, но его поведение иногда вызывает недоумение у неопытного, ранее не столкнувшегося с такой ситуацией учителя. Естественно, новая обстановка, новое место - все это влияет на каждого ребенка по-своему. Дискомфорт, попытка вырваться из рук родителя или, наоборот, не приставать к родителю и не вступать в общение, и подобные неестественные действия становятся поводом для отдельного разговора с родителем.

В настоящее время в обществе растёт число детей с аутизмом и болезнью Дауна. Они являются особенными детьми, которые могут в инклюзивном образовании получить общеобразовательные знания, вместе с тем могут адаптироваться в обществе если их учить совместно со здоровыми детьми. Из-за когнитивных изменений в мозге ребенка с Дауном и Аутизмом он сильно отличается поведением и восприятием внешнего мира от здорового ребенка. Когда ребенок с болезнью Дауна можно отличить от других внешне: у него монгольский глаз, японское лицо и голова, короткий нос, большой разрез глаз, опущенные плечи, короткие руки-ноги, то по внешности ребенок с аутизмом совсем не отличается от других детей. Аутизм бывает двух типов: синдром Аспергера и синдром Каннера. Ребенка с аутизмом родители знают, что он немного отличается от других, но они думают, что это не мешает ему учиться в средней школе. Если неадаптировать детей с лёгкой формой Аутизма(с синдромом Аспергера) и с синдромом Дауна, и направить их обучаться в школу для умственноотсталых, это может привести к возникновению другой несоциальной личности. Среди известных ученых в истории человечества мы встречали многих людей с синдромом Аспергера, например, И.Ньютона, А.Эйнштейна, Стэнли

Кубрика и так далее. В медицине аутизм путают с шизофренией. В случае шизофрении болезнь прогрессирует временами, в то время как в случае аутизма симптомы отличаются постоянством. Учитывая, что у аутистов с синдромом Каннера крайне нарушены когнитивные функции, 70-80% нарушений психической деятельности, обучать их в средних школах немного сложнее. Дети с синдромом Аспергера могут проявить свои способности в какой либо сфере в дальнейшем, если найти к ним подход в обучении. Только при работе с ними педагогу придется общаться определенными способами.

Основным способом выявления аутизма является динамическое наблюдение за поведением ребенка, которое заключается в получении опроса близких людей ребенка, разговорах, в постоянном наблюдении. В дополнение к основному методу могут быть проведены психологические, физиологические и неврологические обследования со стороны специалистов.

ВЫВОД

Наблюдение за поведением ребенка является наиболее важным источником информации. Учитывая, что поведение аутистов может меняться при перемещении, необходимо наблюдать за ребенком в особой и простой повседневной обстановке. Необходимо организовать для ребенка игровые и обучающие ситуации. Наблюдение должно проводиться в присутствии родителей, в том случае, когда используются знакомые материалы, которые очень актуальны для ребенка.

Педагог, проводящий наблюдение, предварительно предупреждается родителем об особенностях ребенка в жизненных ситуациях, о функциональном уровне развития ребенка.

Чтобы найти к детям с особенностями особый подход и выявить их из группы учеников, детей младшего школьного возраста нужно обратить внимание на :

- * слабость речевого развития;
- пристальный взгляд в глаз и невозможность смотреть прямо;
- * выполнение любое движения с трудом;
- отсутствие креативности, выполнение одного и того же действия при игре;
- неспособность вступать в социальное общение с другими, пренебрежение.
- * необычные движения при прикосновении рукой;
- * безразличие к своим сверстникам и не вступать с ними в общение.;
- * чрезмерный интерес к неодушевленным предметам;
- * наличие трудностей в выходе из социальных ситуаций;
- быть одержимым каким-либо предметом;
- * сильная реакция на изменения в распорядке дня.

Считается целесообразным организовать инклюзивно образование учитывая особенности детей с ограниченными возможностями, при этом используя уникальные методы опытных педагогов.

REFERENCES

1. Новикова Е.Р. «Организация обучения детей с аутизмом в рамках инклюзивного образования»
2. Алехина С.В., Алексеева М.Н., Агафонова Е.Л. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в бразовании // Психологическая наука и образование. – 2011. – №1. – С.83-92.
3. «Сборник инклюзии». Материалы Международной научно-практической конференции. г. Арзамас. Арзамасский филиал ННГУ, 26-27.11.2018
4. Отбор детей во вспомогательную школу. Пособие для учителя. Составители: Т. А. Власова, К. С. Лебединская, В. Ф. Мачихина,- М.: Просвещение, 1983.- 175 с.
5. Панько Е. А., Белоус А. Н., Карандашев Ю. Н. Развитие познавательных процессов дошкольника. Учебное пособие.- Минск, 1984.101 с.
6. <http://deti-clinica.ru/info/bolezni/rasstroystva-autisticheskogo-spektra-u-detey/>